

Desarrollo de un marco de trabajo con *node.js* basado en componentes para el manejo de solicitudes a objetos de negocio embebidos en el backend

Andrés Mármol y Jubert Perez

Escuela de Ingeniería de Computación. Facultad de Ingeniería.
Universidad Rafael Urdaneta. Maracaibo, Venezuela.

Correo electrónico: andresmarmolm@gmail.com y jubertperez@gmail.com

Recibido: 21-01-2020 Aceptado: 09-07-2020

Resumen

La presente investigación se realiza con el propósito de crear un marco de trabajo basado en componentes dentro del entorno de ejecución de JavascriptNode.js para la recepción y manejo de solicitudes a objetos de negocio embebidos en el *backend*, proveyendo una interfaz sobre la web que permite acceder a objetos de negocio con un *endpoint* único a través del cual usuarios agentes pueden ejecutar lógica de negocio. La investigación fue de tipo descriptiva y de diseño no experimental. La técnica de recolección de datos aplicada fue la observación directa, y la metodología de desarrollo fue el modelo cascada aplicando la técnica del Test Driven Development. Se logró desarrollar un marco de trabajo que permitiera definir objetos de negocio a ser embebidos en el *backend*, así como mecanismos de acceso a bases de datos relacionales para los propósitos de lógica interna o de lógica de negocio especificada por un programador usuario.

Palabras clave: Backend, Node.js, marco de trabajo, TDD.

Development of a component-based framework in node.js for the management of requests to business objects embedded in the backend

Abstract

This investigation was made with the purpose of creating a component-based framework inside the Javascript runtime Node.js for the reception and management of requests to business objects embedded in the backend, providing an interface over the web that allows accessing business objects with a single endpoint through which user agents can execute business logic. The investigation was of the descriptive type and non-experimental. The data collection technique applied was direct observation, and the development methodology was the cascade model, applying the Test Driven Development technique. The investigation achieved the development of a framework that allows the definition of business objects to be embedded in the backend, as well as mechanisms for relational database access for the purposes of logic internal to the framework or of business logic specified by the user.

Keywords: Backend, Node.js, framework, TDD

Introducción

Los marcos de trabajo son una de las herramientas más utilizada en el campo laboral que es el desarrollo de software, estas proveen a los desarrolladores una base fundamental sobre la cual fundamentar su lógica de negocio, tomando el código del desarrollador y abstrayendo el diseño e implementación de las estructuras básicas del desarrollo a través de componentes o código encapsulado que trabajan con el código del desarrollador.